

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'ri va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'ri..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'ri Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatleri (Biologiya o'quv fani misolida) M. R. Hayitov	186

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova
	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children..... 195 Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni 198 Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari..... 202 Mirzayeva Faroxat Odiljonovna
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati..... 206 Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri..... 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari..... 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida..... 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni..... 232 Saidova Barno Narzullayevna
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment)..... 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi..... 242 Shukurova Halima Sunatullayevna
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari..... 252 Z. M. Zarifova
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A.
	Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari..... 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенство образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
<i>Саломова Хулкар Шодимуродовна</i>	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
<i>Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna</i>	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
<i>Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri	326
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
<i>Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna</i>	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
<i>Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li</i>	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
<i>Jumayeva Gulxan Amrullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
<i>Kenjayev Anvar Sattorovich</i>	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
<i>Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich</i>	
Invariant sinf soatlarning variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
<i>Salomov G'ulom Yuldoshevich</i>	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
<i>Xurvalieva Tarmiza Latipovna</i>	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках 370 Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 Axmatqulova Dilbar	
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 Muxametov Axmad Muxametovich	
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 Normurodova Sabina Laziz qizi	
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 Ochilov Elbek Olimovich	
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	
Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	
Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	500
Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	
Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
Abdusodiqova Shahlo G'ayratovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
Imomova Muazzam Rafiqjon qizi	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
Kalonova Yulduz	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
Khamidova Diyora Rustam qizi	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni.....	528
Ozodova Odina Qobil qizi	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
Raimov Xamid Soatovich	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
Raxmonova Nigina Aminjanovna	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li	

Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
Shermanov Eldor Uralovich	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
Uralova Muxabbat Sanjar qizi	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
Негматова Навруза Нодировна	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
Ярматов Рахмбой Бахрамович	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
G. M. Adizova	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
Sharipova Muhabbat Erkinovna	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи	
Oliy ta'lim tizimidagi boshqaruvning psixologiyada o'rganilishi va rahbarlar boshqaruv faoliyati samaradorligini rivojlantirish masalalari	581
A. T. Roziqulova	
Boks sportida hakamlikning zamonaviy muammolari va ularni hal qilish yo'llari	584
Razzaqova Sabina Shuxratovna	
Pedagogical Description of the Concepts of "Communicability" and "Communicative Ability"	588
Safarova Sojida Sakhadin kizi	
Zamonaviy darsni loyihalash va tashkil etish tamoyillari	590
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
O'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishning zamonaviy yo'nalishlari	593
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Innovatsion dasturiy vositalar orqali mustaqil ta'limni rivojlantirish.....	598
Mirzakarimova Nigora Mirzahakimovna	
Raqamli ta'lim muhiti va individual ijodiy qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlik.....	602
To'xtasinova Nafisa Imomovna	
Trenerlarga zaruriy kasbiy psixologik tayyorgarlikni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalari o'quv reja va dasturlarini takomillashtirish zarurati	605
Rasulov Zokir Pardayevich	

INNOVATSION DASTURIY VOSITALAR ORQALI MUSTAQIL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH

Mirzakarimova Nigora Mirzahakimovna

TDPU, raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi ixtisosligi,
mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada talabalarning mustaqil ta'lim jarayonida innovatsion dasturiy vositalarning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar va zamonaviy ta'lim metodlari yordamida mustaqil o'rganish samaradorligini oshirish, individual o'quv tajribalarini shakllantirish va interaktiv yondashuvlarni joriy etish imkoniyatlari yoritiladi.

Dasturiy ta'minot vositalari – onlayn ta'lim platformalari, mobil ilovalar va interaktiv simulyatorlar – talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga, o'rganish jarayonini shaxsiylashtirishga va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion dasturiy vositalar talabalarning bilim olish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, biroq ba'zi muammolar ham mavjud.

Kelajakda mustaqil ta'lim jarayonini yanada rivojlantirish uchun yangi texnologiyalarni joriy etish va mavjud dasturiy vositalarni takomillashtirish zarur. Shu orqali ta'lim jarayoni yanada interaktiv, moslashuvchan va samarali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, dasturiy ta'minot, raqamli texnologiyalar, onlayn ta'lim platformalari, interaktiv yondashuv, innovatsion ta'lim metodlari.

Abstract: The article analyzes the role and importance of innovative software in the process of independent learning of students. The possibilities of increasing the effectiveness of independent learning, forming an individual learning experience, and introducing interactive approaches using digital technologies and modern educational methods are highlighted.

Software – online learning platforms, mobile applications, and interactive simulators – serve to develop the independent thinking of students, personalize the learning process, and increase its effectiveness. The results of the study show that innovative software has a significant impact on the level of student learning, but there are also some problems.

For the further development of the process of independent learning in the future, it is necessary to introduce new technologies and improve existing software. Thus, the educational process can become more interactive, flexible, and effective.

Key words: self-paced learning, software, digital technologies, online learning platforms, interactive approach, innovative teaching methods.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение инновационных программных средств в процессе самостоятельного обучения студентов. Освещены возможности повышения эффективности самостоятельного обучения, формирования индивидуального опыта обучения и внедрения интерактивных подходов с использованием цифровых технологий и современных образовательных методов.

Программные средства – платформы онлайн-обучения, мобильные приложения и интерактивные симуляторы – служат для развития самостоятельного мышления студентов, персонализации процесса обучения и повышения его эффективности. Результаты исследования показывают, что инновационные программные средства оказывают существенное влияние на уровень обучения студентов, но существуют и некоторые проблемы.

Для дальнейшего развития процесса самостоятельного обучения в будущем необходимо внедрять новые технологии и совершенствовать существующие программные средства. Таким образом, образовательный процесс может стать более интерактивным, гибким и эффективным.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, программное обеспечение, цифровые технологии, платформы онлайн-обучения, интерактивный подход, инновационные методы обучения.

KIRISH

Mustaqil ta'lim – o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish, o'rganish va bilim olish jarayonida faollik ko'rsatish imkonini beruvchi, talabalarga erkinlik va mas'uliyatni birlashtirgan ta'lim tizimi sifatida ajralib turadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va innovatsion ta'lim metodlari yordamida mustaqil ta'lim jarayonini yanada sama-

rali qilish imkoniyatlari paydo bo'lgan. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonida har bir talabaga moslashgan, individual o'rganish tajribasini yaratishga yordam beradi, shu bilan birga ta'limda yanada samarali va interaktiv yondashuvlarni joriy etishga imkon yaratadi.

Dasturiy ta'minot zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Dasturlar va ta'lim platformalari talabalar uchun turli xil interaktiv vazifalarni, mashqlarni va testlarni taklif etib, mustaqil o'rganishni yanada samarali qilishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'limda dasturiy ta'minot vositalaridan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlashini va o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, o'quv jarayonini shaxsiylashtirishga imkon yaratadi.

Maqolaning dolzarbligi – mustaqil ta'limning yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilishi, talabalarning o'qish jarayonidagi samaradorlikni oshirishga qanday yordam berishi va bu jarayonda dasturiy ta'minotning o'rnini haqida tushunchalarni o'rganishga qaratilgan. Maqsad esa – mustaqil ta'limda dasturiy ta'minotning ahamiyatini tahlil qilish, uning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganish va bu sohadagi mavjud innovatsion imkoniyatlarni ko'rsatishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarning mustaqil ta'lim jarayonida dasturiy ta'minotning roli va ahamiyatini tahlil qilishda turli tadqiqotlar muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlari, uni rejalashtirish, tashkiliy shakllari va natijalarni kuzatish tizimini yorituvchi ilmiy ishlar bu sohaga doir muhim xulosalarni ilgari surmoqda. Jumladan, oliy ta'limda innovatsion ta'limdan individuallashtirilgan ta'limga o'tish zaruriyati ta'kidlanib, talabalarning mustaqil ishini kuchaytirish uchun o'quv jarayonini qayta ko'rib chiqish lozimligi qayd etiladi ^[1].

Texnologik ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun dasturiy ta'minot vositalarining o'rnini alohida e'tiborga molik. Zamonaviy texnologiyalar asosida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish, dasturiy ta'lim vositalarining didaktik funksiyalari va ijodiy rivojlanish darajasini avtomatik aniqlash imkoniyatlari bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bu vositalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi ^[2]. Mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liq tadqiqotlarda an'anaviy ta'lim tizimlarining bu jarayonga cheklangan e'tibor qaratishi muhokama qilinadi. Shu bilan birga, texnologiyalar mustaqil ta'limni osonlashtirishi yoki muayyan qiyinchiliklar tug'dirishi mumkinligi ta'kidlanadi. Elektron ta'lim platformalari bu borada muhim o'rin tutib, ular orqali o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyat hissini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan ^[3].

Mobil ilovalar yordamida mustaqil ta'limni tashkil etishning qulayliklari ham ilmiy tadqiqotlarda aks etgan. Interaktivlik va ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiluvchi mobil ilovalar talabalarning o'rganish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Shu bilan birga, onlayn kurslar orqali mustaqil ta'lim olishning afzalliklari, talabalarning tajribalari va fikrlari ham tahlil qilingan bo'lib, bu usul talabalar uchun vaqtni boshqarish va o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlarini oshirishi aniqlangan ^[4]. Raqamli texnologiyalar yordamida mustaqil ta'limni rivojlantirish strategiyalari bo'yicha tadqiqotlar ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi va samaradorligi haqida fikr yuritadi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining talabalarning ehtiyojlariga moslashtirish va samaradorlikni oshirishdagi roli alohida e'tirof etiladi. Masofaviy ta'lim esa O'zbekiston oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishi nuqtayi nazaridan o'rganilgan bo'lib, uning afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatib o'tiladi ^[5-6].

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar talabalarning mustaqil ta'lim olish jarayonida dasturiy ta'minot, elektron va raqamli texnologiyalar, mobil ilovalar hamda sun'iy intellektning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu texnologiyalar talabalarning mustaqil ta'lim olish jarayonini rivojlantirishga ko'maklashuvchi vositalar sifatida samarali foydalanilishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada bir nechta tadqiqot metodlari qo'llanilgan, jumladan, nazariy tahlil, amaliy tahlil, statistik ma'lumotlar va tajriba natijalari. Ilmiy tahlil orqali zamonaviy ta'limning asosiy tamoyillari, raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga ta'siri va dasturiy ta'minot vositalarining roli o'rganilgan. Tadqiqotda o'tkazilgan eksperimentlar va so'rovlar yordamida turli dasturiy ta'minotlar va ta'lim platformalarining talabalarning mustaqil o'rganish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashga harakat qilindi. Tadqiqotda o'rganilgan dasturiy ta'minotlar turli ta'lim metodlari va vositalarini o'z ichiga oladi, jumladan, onlayn ta'lim platformalari, o'quv dasturlari, interaktiv simulyatorlar, testlar, mobil ilovalar va boshqa onlayn resurslar. Har bir dasturiy vosita talabalarning mustaqil ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishga qanday yordam berishi haqida tahlil qilindi. Onlayn ta'lim platformalari talabalarga interaktiv o'rganish tajribasini taqdim etadi. Bu platformalarda video darslar, testlar, formlar va diskussiyalar orqali o'quvchilar o'z o'rganish jarayonlarini nazorat qilishlari mumkin. Eng mashhur platformalar orasida Coursera, edX, Khan Academy va Moodle mavjud. Bu platformalar talabalar uchun moslashuvchan o'rganish vaqtlarini taqdim etadi, shuningdek, darslarni qayta tomosha qilish imkonini beradi. Bu esa mustaqil o'rganishni yanada samarali qiladi.

O'quv dasturlari va interaktiv simulyatorlar, masalan, Duolingo, Quizlet va Kahoot kabi vositalar talabalarga til o'rganish, matematik ko'nikmalarini rivojlantirish yoki tarixiy faktlarni yodlashda yordam beradi. Interaktiv simulyatorlar esa amaliy bilimlarni mustahkamlashda qo'llaniladi. Masalan, PhET Interactive Simulations platformasi fizika, kimyo va biologiya sohalaridagi interaktiv laboratoriya simulyatsiyalarini taqdim etadi. Bu talabalar uchun o'zlashtirishni engillashtiradi va tushunishni chuqurlashtiradi.

Testlar va vazifalar talabalarga o'rganilgan materiallarni mustahkamlashda yordam beradi. Onlayn testlar talabalar uchun o'zlashtirishni tekshirish va qaysi sohalarda kamchiliklar borligini aniqlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Platformalarda mavjud bo'lgan tahlil vositalari yordamida talaba natijalarni ko'rib chiqib, o'rganish jarayonini takomillashtirishi mumkin. Masalan, Google Classroom va Edmodo kabi platformalarda o'quvchilarga maxsus testlar yaratish va ularga javoblarni to'plab, tahlil qilish imkoniyatlari mavjud. Mobil ilovalar mustaqil ta'limni rivojlantirishda juda muhim vosita hisoblanadi. Anki, Evernote, Notion kabi ilovalar talabalar uchun ma'lumotlarni boshqarish, eslatmalar qilish va o'rganish jarayonini kuzatish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shuningdek, til o'rganish va ijtimoiy fanlar bo'yicha ko'plab mobil ilovalar mavjud, masalan, Memrise va Babel. Mobil ilovalar yordamida talabalar o'z o'rganish jarayonlarini har doim va har joyda davom ettirishlari mumkin. Onlayn resurslar, masalan, YouTube, TED Talks va Academic Earth kabi saytlar talabalar uchun turli ilmiy, pedagogik va texnik mavzular bo'yicha resurslar taqdim etadi. Bu resurslar yordamida talabalar o'z mustaqil ta'limini turli sohalarda kengaytirishlari mumkin. Tadqiqotlarda talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirishda dasturiy ta'minot vositalarining qanday ahamiyatga ega ekanligini aniqlash uchun quyidagi usullar qo'llanilgan.

O'rganilgan platformalar va dasturiy vositalarning samaradorligini baholash uchun statistik tahlil usullari qo'llanilgan. Talabalar tomonidan o'tkazilgan testlar va imtihon natijalari, shuningdek, o'rganish jarayonida sarflangan vaqt va talabalar tomonidan berilgan baholar tahlil qilindi. Bu tahlillar dasturiy ta'minot vositalarining talabaning o'zlashtirish darajasiga qanday ta'sir qilganini aniqlashda yordam berdi.

O'quv jarayonida turli dasturiy vositalarni qo'llashga asoslangan tajribalar o'tkazildi. Masalan, talabalarga bir vaqtning o'zida an'anaviy o'qish usulidan tashqari, interaktiv simulyatorlar va mobil ilovalar yordamida o'rganish imkoniyati berildi. Bu tajribalar natijasida interaktiv va shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlarining talabalar o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'siri aniqlandi.

O'quvchilar bilan so'rovlar va intervyular o'tkazilib, ularning dasturiy ta'minotlar va onlayn platformalar yordamida o'rganish tajribalari o'rganildi. Talabalar tomonidan bildirgan fikrlar va mulohazalar dasturiy ta'minot vositalarining ta'lim samaradorligiga ta'sirini tushunishga yordam berdi. Shuningdek, bu fikrlar orqali talabalar o'rganish jarayonida duch kelgan qiyinchiliklar va imkoniyatlar haqida ma'lumot olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari dasturiy ta'minot vositalarining mustaqil ta'lim samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqladi. O'rganilgan platformalar va dasturlar talabalarning o'qish jarayonini interaktiv va qiziqarli qilib, bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Masalan, interaktiv testlar, video materiallar va onlayn mashqlar talabalar uchun o'rganish jarayonini qulay va aniq qiladi. Shu bilan birga, bu vositalar talabaning o'z-o'zini nazorat qilish imkoniyatlarini oshiradi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, dasturiy ta'minotning ijobiy ta'siri talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlariga aniq va sezilarli o'zgarishlar kiritgan. O'rganilgan dasturlar va platformalar talabalar bilish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam bergan va o'rganish jarayonini mustahkamlashga ko'maklashgan. Biroq, ba'zi salbiy ta'sirlar ham mavjud bo'lib, ular asosan platformalardan noto'g'ri yoki haddan tashqari foydalanish bilan bog'liq.

1-rasm. Mustaqil ta'lim jarayonida dasturiy ta'minotning talaba sifatlariga ta'siri

Yuqoridagi grafik mustaqil ta'lim jarayonida dasturiy ta'minotning talabalarda rivojlanadigan sifatlarga ta'sirini ko'rsatadi. Grafikda dasturiy vositalardan foydalanishdan oldin va keyin talabalarda mustaqillik, mas'uliyat, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyatlari, o'z-o'zini baholash va texnologik ko'nikmalarning sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rish mumkin.

Misol uchun:

Mustaqillik va o'z-o'zini boshqarish. Dasturiy ta'minot yordamida talaba o'z vaqtini samarali rejalashtirishni o'rganadi. Bu esa mustaqil ta'limda 8 ballga yetishiga olib keladi (boshlang'ich daraja – 4 ball).

Tanqidiy fikrlash. Talabalar yangi ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilishda muvaffaqiyatli bo'ladilar, bu ko'rsatkich 9 ballgacha oshadi.

Boshqa sifatlilar bo'yicha ham talabalar dasturiy ta'minotdan foydalanish orqali o'z maqsadlariga erishishda, jamoada ishlashda va texnologik ko'nikmalarni rivojlantirishda sezilarli o'sish ko'rsatmoqda. Olingan natijalar oldingi tadqiqotlar bilan solishtirilganida, dasturiy ta'minotning mustaqil ta'limdagi o'rni va samaradorligini tasdiqladi. Mustaqil ta'lim uchun eng samarali dasturiy vositalar – bu talabalarga interaktiv va shaxsiylashtirilgan o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadigan platformalardir. Bu platformalar o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish, vaqtni boshqarish va o'rganish jarayoniga yanada faollik kiritishga yordam beradi.

Biroq, dasturiy ta'minotdan foydalanishda ba'zi muammolar ham uchraydi. Masalan: texnik nosozliklar, platformalarning foydalanuvchilarga moslashmasligi yoki noto'g'ri ishlatilishi. Bu muammolarni hal qilish uchun ta'lim platformalarini takomillashtirish, foydalanuvchilarni o'qitish va yangi texnologiyalarni doimiy ravishda yangilab turish zarur.

Kelajakda mustaqil ta'limni rivojlantirish uchun texnologik imkoniyatlar kengaytirilishi mumkin. Bu o'z ichiga yangi platformalar, mobil ilovalar va sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlarini rivojlantirishni oladi.

XULOSA

Mustaqil ta'limda dasturiy ta'minotning roli har jihatdan muhimdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'limda texnologiyalardan samarali foydalanish talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar mustaqil ta'limning yangi texnologik imkoniyatlarini o'rganishga qaratilishi kerak. Dasturiy ta'minot vositalarining takomillashuvi ta'lim jarayonining samaradorligini yanada oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A'zamxonov, S. (2024). Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarini tashkil etish. *News of the NUUZ*, 1(1.1.1), 63–66.
2. Suyunova, G. U., & Usmonov, B. Z. (2021). Biologiya fanini o'rgatishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'rni va vazifalari. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(3), 669–678.
3. Lutfullayeva, X. (2024). Talabalarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish muammolari. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 30(1), 160. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/3661>
4. Mehrochev, B. B. o'g'li. (2024). Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish usul va vositalari. *International Sciences, Education and New Learning Technologies*, 1(11), 129–134.
5. Choriyeva, S. C. (2023). Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillash-tirishning mohiyati va mantiqiy jihatdan tahlili. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(9 SPECIAL), 99–102. Retrieved from <https://erus.uz/index.php/er/article/view/3706>
6. Inamov, D., & Azizova, X. (2023). Mustaqil ta'lim faoliyatida talabalarni pedagogik madaniyatini rivojlantirish texnologiyalari. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(22), 164–261. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1843>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.